

**"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING INFRATUZILMA
OBYEKTLARIDA YUZAGA KELADIGAN RISKLAR TAXLILI**

Hosiljonov Javohir Mirzaolim oqli

Toshkent davlat transport universiteti, Magistratura MIO-1 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada "O'zbekiston temir yo'llari" AJning infratuzilma obyektlarida yuzaga keladigan risklarning qisqacha taxlili va uning oldini olish uchun olib boriladigan ishlar hususida qisqacha so'z boradi.

Kalit so'zlar: Temir yo'l, infratuzilma, risk, xatarlar, xavfi, og'ir oqibatlar, o'lim chastotasi, xavfli ta'siri, iqtisodiyot.

Kirish

Temir yo'l transporti-mehnatning o'ziga xosligi va uning ortib borishi xavfi ayniqsa keskin seziladigan tarmoqlardan biridir. Temir yo'l transporti sohasiga kirgan odam mexanik shikastlanish, yelektr jarohati, shovqin, tebranish, yelektromagnit maydonlarning zararli ta'siri, salbiy mikroiklimiy omillar, ifloslangan atmosfera havosi va boshqalar tufayli zarar kurishi mumkin.

Risk taxlili

Temir yo'l transportida shikastlanishlarning kelib chiqishiga yordam beruvchi asosiy omillardan biri harakatlanuvchi ob'ektlar (temir yo'l poyezdlari, lokomotivlar, alohida vagonlar, iz avtomobillari), yuqori kuchlanishli yelektr tokining mavjudligidir. Shuning uchun temir yo'l transportining ishlab chiqarish faoliyatida salbiy hodisa: shikastlanish, kasallik, nogironlik, o'lim, sog'liqqa zarar yetkazish ehtimoli istisno qilinmaydi. Shuning uchun ishlab chiqarish xatarlari: harakatlanuvchi mexanizmlar, ob'ektlar, qismlar va hokazolarning xavfli ta'siri.; yo'llardagi odamga dumalab tushish; tramvay liniyalarini ta'mirlash vaqtida balandlikdan tushib ketayotgan jabrlanuvchi; yelektr toki urishi. Temir yo'l transportida xavflarning o'ziga xos xususiyatlari og'ir oqibatlar, o'lim chastotasi va tez-tez shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishning imkoni yo'q.

Tanlangan mavzuning dolzarbligi temir yo'l transporti milliy iqtisodiyotning muhim tarmog'i bo'lib, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini belgilaydi.

Asosiy vazifa-tovarlar va yo'lovchilarni uzluksiz va xavfsiz tashishni ta'minlash. Bu bevosita ishlab chiqarish risklarining ta'siriga bog'liq.

Ishning maqsadi-temir yo'l transportida sanoat xatarlarini, ularning kelib chiqish sabablarini, shuningdek, sanoat xatarlarining kadrlarga, birinchi navbatda inson salomatligiga ta'sirini tahlil qilish.

Ushbu maqsadga yerishish uchun bir qator aniq vazifalarni hal qilish kerak:

* - umuman "risk" va xususan "ishlab chiqarish riski" tushunchasining nazariy jihatlarini o'rganish;

* - yuzaga kelish manbalari va risklarni baholash usullarini o'rganish;

* - ishlab chiqarish risklarini boshqarish siyosatini tavsiflab berish.

Bular ikki qismdan iborat.

Birinchi qismda "xavf" tushunchasi, uning turlari, shuningdek, yuzaga kelish omillari belgilanadi.

Ikkinchi qism "sanoat xavfi" tushunchasining ma'nosini ochib beradi va inson salomatligiga yetkazilgan zararni baholash metodologiyasini o'z ichiga oladi.

Xatarlar: ta'rifi, turlari, paydo bo'lish omillari

Keng ma'noda xavf-bu noaniq natijaga yega bo'lgan vaziyatning o'ziga xos xususiyati bo'lib, salbiy oqibatlarining majburiy mavjudligi (bu noaniqlik yoki ushbu cheklovlar bo'yicha ijobiy natija haqida ishonchli bilimga yega bo'lmaslik). Risk-tasodifiy hodisa bo'lib, ro'y berishi yoki ro'y bermasligi mumkin.

Iqtisodiyotda risk-iqtisodiy faoliyat sharoitlarining tasodifiy o'zgarishi yoki noqulay holatlar tufayli kutilmagan yo'qotishlar, foyda yoki daromadni yo'qotish xavfiga (zarar) olib kelishi mumkin. Zararlar odatda zararlar yoki moddiy, mehnat yoki moliyaviy zararlar deb tushuniladi.

Xavf turlari quyidagilarga ajratiladi:

* - Subektiv (xavf, uning oqibatlari ob'ektiv baholanmaydi);

* - Moliyaviy (bevosita oqibatlari pul yo'qotishlari bo'lgan xavf);

* - Nomoliyaviy (nomoliyaviy yo'qotishlar bilan risk, masalan, salomatlikni yo'qotish);

* - Dinamik (xavf yehtimoli va oqibatlari vaziyatga qarab o'zgaradigan, masalan, iqtisodiy inqiroz xavfi);

* - Statik (amaldagi vaqti bo'lmaydigan xavf, masalan, yong'in xavfi);

* - Xususiy (tizimli, diversifikatsiyalangan, mahalliy oqibatlarga olib keladigan xavf);

* - Individual risk (shaxsga xavf bilan tavsiflanadigan risk);

* - Kollektiv xavf (guruh, ijtimoiy) - bu kollektiv, bir guruh odamlar uchun, ma'lum bir ijtimoiy yoki professional guruh uchun xavfli xavf;

* - Ishlab chiqarish riski-insonning kasbiy va ishlab chiqarish faoliyati bilan bog'liq risk.

Yuzaga kelish omillariga ko'ra risklar tabiiy, iqtisodiy, siyosiy va manaviy turlarga bo'linadi.

Tabiiy risklar tabiiy ofatlar va tabiiy kelib chiqadigan falokatlardan kelib chiqadi. Tabiiy ofatlar-eng yiriklaridan biri-katta insoniy qurbonlar va iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi.

Iqtisodiy risklar-bu korxonada iqtisodiyotida yoki mamlakat iqtisodiyotida salbiy o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan risklar. Iqtisodiy riskning yeng ko'p tarqalgan turi-bozor sharoitining o'zgarishi, bank diskont stavkasining oshishi, kredit qiymatining oshishiga, muvozanatsiz likvidlikka, layoqatsiz boshqaruvga va hokazolarga olib keladi.

Siyosiy risklar mamlakatdagi siyosiy vaziyatning beqarorligi sabab bo'ladi, ish faoliyatini ta'siri (chegaralarini yopish, boshqa davlatlarga tovarlar yeksport man etilishi, mamlakat hududida harbiy harakatlar, yekstremistik va jinoiy tashkilotlar harakatlari yuzaga kelishi va boshqalar.).

Texnogen risklar tabiatda nazoratsiz inson aralashuvi bilan bog'liq bo'lgan risklar. Sivilizatsiyaning rivojlanishi bilan insoniy xavf-xatarlar tobora keng tarqalmoqda va bu kabi texnogen yani inson omili tufayli yuzaga kelgan risklar

oldini olish ularga qarshi chora tadbirlar olib borish zarur va o'ylaymanki olib borilmoqda xam.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Balabanov I.T. Risk menejment. – M. Finansy i statistika, 1996. 192s.
2. Abchuk V.A. Predprinimatel'stvo i risk – L. LF VIPK RP, 1991. 64s.
3. Ivanov A. Klassifikatsiya riskov // «Risk», №6-7, 1996.
4. 2013 G.P. Struchkova¹, T.A. Kapitonoval, A.I. Levin faktory riska na ob'ektax jeleznodorojnogo transporta, ekspluatiruyushegosya v yakutii
5. Analysis of risks in the field of train safety on the railways of uzbekistan. Mukhammad Valiev DOI: 10.32743/UniTech.2020.81.12-2.15-20